

Острогляд Олександр Васильович,

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0003-3075>

Доказування в апеляційному суді (історичний екскурс)

JEL CLASSIFICATION: K 19

SECTION “LAW”: ПРАВО.

Анотація: Дослідження присвячено аналізу в історичному ракурсі інституту апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції. Викладаються основні положення розвитку апеляції на території України. Зазначається, що інститут апеляційного перегляду був притаманний українським землям здавна, а інститут касації в якості другої інстанції був тимчасовим явищем. Аналізуються особливості доказування, що обумовлені саме цією стадією судочинства. Знання історії існування цього інституту дозволяє удосконалювати його і в теперішній час.

Ключові слова: суд, апеляційний перегляд, доказування, апеляційний суд, інстанція, апеляція.

Annotation. The study is devoted to the historical analysis of the institute of appeal review of decisions of the court of first instance. The main provisions of the development of the appeal in Ukraine. It is noted that the institution of appeal review was inherent in the Ukrainian lands for a long time, and the institution of cassation as a second instance was a temporary phenomenon. The features of evidence are analyzed, due to this particular stage of the proceedings. Knowledge of the history of the existence of this institution allows us to improve it at the present time.

Key words: court, appeal review, evidence, court of appeal, court, appeal.

The study is devoted to the analysis in the historical perspective of the Institute of Appeal Review of the decisions of the court of first instance. The main provisions of the appeal development in the territory of Ukraine are outlined. It is noted that the Institute of Appeal Review was inherent in the Ukrainian lands for a long time, and the institute of cassation as a second instance was a temporary phenomenon.

Pursuant to the current Criminal Procedure Code of Ukraine (Article 392), appeals may be appealed against by a court of first instance which has not entered into force, which makes it possible to eliminate errors quickly and prevent unjustified decisions from entering into force. The Court of Appeal shall review the court decisions of the court of first instance only within the framework of an appeal, which reduces the process of proving to the requirements set out therein. Accordingly, the authority to investigate evidence is determined by the review of criminal proceedings within the requirements of the appeal, taking into account the possibility of taking a decision beyond the appeal, if this does not aggravate the situation of the accused.

Historically, the Institute of Appeal Review has long been known in Ukraine. In particular, the appeal procedure for reviewing judicial "decrees" - the decrees enshrined in the Lithuanian Statute of 1588, which has been a leading source of law for several centuries.

For the first time in Ukrainian law, the Institute of Appeal Review was most thoroughly regulated in the Rights Pursued by the Little Russian People (1743 p.), Where it was defined as a "proper recall and transfer from a lower court to a higher case of litigating parties when one of them of them, she considered herself an offended sentence in her case in this lower court. "

The further development of the Institute of Appeal Review in Ukraine is closely linked to the implementation in its lands of the laws of the Russian Empire, more precisely, to the Judicial Reform of 1864, which provided for the creation of a mixed form of criminal proceedings.

In this historical period, the peculiarities of the evidence that are due to this particular stage of litigation are analyzed. Knowledge of the history of existence of this institute allows to improve it even now.

When ruling, the appellate court could not go beyond the appellate requirements. If the verdict was challenged by a public prosecutor (or private), then the appellate court could only overturn the verdicts against those defendants mentioned in the complaint or protest. If only some of the defendants in the case were lodged with the complaint, then the appellate court was not entitled to mitigate the punishment of the defendants who did not file the complaint. After reviewing the case and re-examining its legal and factual sides, the Court of Appeal decided: upheld the judgment of the trial court or issued a new sentence.

Generalized: - Common to the appeal process is that provisions that were not investigated in a court of first instance are not revised unless the participants have filed a motion before the local court or became known after the court decision; - the process of proof is limited to the appeal requirements (although there have historically been moments of full review); - An interesting point is the prohibition of appeal against certain decisions, as well as the punishment of judges for rendering unfounded decisions, which provided for severe punishment, which can be borrowed now.

Key words: *court, appeal review, evidence, court of appeal, court, appeal.*

Постановка проблеми. Стаття 2 Протоколу №7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає «Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку». Можливість перегляду рішення суду першої інстанції, що зазвичай наближений до населення, але має значно більшу завантаженість ніж інші інстанції, дозволяє мінімізувати можливість помилок. Оскільки кожного року в апеляційному порядку закривається біля 50 кримінальних проваджень за відсутності події злочину чи складу злочину, а це біля 50 осіб, притягати до відповідальності яких не було підстав.

Тому чим більше гарантій постановлення законного і обґрунтованого рішення має підозрюваний, обвинувачений, засуджений, потерпілий тим краще. І в цьому випадку роль апеляційного суду не варто применшувати.

Згідно чинного нині Кримінального процесуального кодексу України (стаття 392) в апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, що дозволяє відносно оперативно усунути помилки та не допустити набрання необґрунтованим рішенням законної сили. Проте це не повторення суду першої інстанції, оскільки в такому випадку втрачався б будь-який сенс існування цих інстанцій, оскільки (стаття 404 КПК) суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції лише в межах апеляційної скарги, що скорочує процес доказування до вимог, що викладаються в ній. Відповідно повноваження стосовно дослідження доказів визначаються переглядом кримінального провадження в межах вимог апеляційної скарги з врахуванням можливості прийняття рішення з виходом за межі скарги, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого.

Та чи був притаманний такий перегляд рішень суду першої інстанції Україні завжди? І чи не має певних історичних положень, які варто переглянути і частково запозичити зараз? Відповідь на ці питання можна дати лише шляхом історичного аналізу інститутів перегляду, що діяли раніше на українських землях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання апеляційного та інших переглядів рішень суду першої інстанції в тій чи іншій мірі досліджувалося в працях таких науковців, як: Головков В., Малярєнко В., Разінкіна А., Рівлін А., Рижаков А. та ін. Проте їх дослідження в більшості стосувалися аналізу існуючих на той час форм перегляду та не мали комплексного підходу щодо території України з врахуванням особливостей доказування в контрєній історичний період.

Постановка завдання. Метою даної роботи є історичний аналіз існування апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції на території України в різні історичні періоди, в аспекті доказування, та побудова на підставі цього можливостей удосконалення цього інституту в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. У відповідності до статті 407 Кримінального процесуального кодексу Апеляційний суд, проводячи повторне

дослідження доказів, вправі залишити вирок без змін, змінити його, скасувати та постановити власний вирок, а також закрити провадження чи призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Необхідно також підкреслити, що в апеляційному порядку рішення суду можна оскаржити лише один раз, оскільки в іншому разі це порушувало б принципи юридичної визначеності та стабільності судових рішень. Отже, суть апеляційного перегляду полягає в тому, що законність і обґрунтованість вироку перевіряється шляхом перегляду справи в порядку, аналогічному розгляду справи в суді першої інстанції.

Справедливість судового рішення неможлива без реалізації права зацікавленої особи на його перевірку іншим складом суду. Причому таким складом суду, який є колегіальним, незалежним від суду, що постановляв оскаржуване рішення, та який без відправлення справи в той самий суд може сам скасувати попереднє рішення і, дослідивши необхідні обставини справи, постановити своє, остаточне. Такий порядок перевірки судових рішень прийнято називати апеляційним. Через свою надійність він притаманний більшості країн світу і служить додатковою гарантією дотримання прав людини та уникнення судової помилки.

Інститут апеляційного перегляду був здавна відомий і в Україні. Л. О. Богословська зазначає, що перші спроби впровадження апеляції в судовий процес України мали місце ще в XVI столітті. Апеляційний порядок перегляду судових «декретів» - постанов закріплений у Литовському статуті 1588 року, який був провідним джерелом права протягом декількох століть [11, с. 207]. Проте, вже з 1581 року діяв Головний литовський трибунал як основна апеляційна інстанція у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемантійському (офіційна назва держави), до якого входили землі України [5, с. 12].

Процедурі доказування особливої уваги при історичному дослідженні цього періоду значної уваги не приділялося. Епізодично можна знайти твердження про те, що не переглядалися обставини, що не досліджувалися в місцевим судом.

Вперше в українському законодавстві інститут апеляційного перегляду

найбільш детально був врегульований у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.), де він визначався як «правильне відкликання і перенесення з нижчого суду до вищого справи сторін, що судяться, коли одна якась з них вважала себе скривдженою вироком, винесеним у її справі в цьому нижчому суді». Як сторонам у цивільному процесі, так і підсудному та потерпілому у кримінальному процесі, належало право подати апеляцію на тій підставі, що судові рішення не відповідали праву і справедливості. «Права, за якими судиться малоросійський народ» визначили підстави, строки і порядок подання апеляції, порядок її розгляду та вирішення. Було встановлено строки подання апеляції:

до 15 днів - на рішення сотенного суду до полкового;

до 6 тижнів - на рішення полкового суду до Генерального суду і до Генеральної військової канцелярії;

до 7 днів (а за наявності поважних причин і більше) - на рішення Генерального суду до Генеральної військової канцелярії.

Перешкоджання з боку суддів у поданні обгрунтованої апеляції до вищого суду або передчасне виконання рішення (тобто до перегляду справи вищим судом) тягло скасування рішення, а особі, яка постраждала від нього, судді сплачували штраф і відшкодовували заподіяну їй шкоду. Якщо вищий суд, розглянувши апеляцію, встановив, що нижчим судом було винесено неправильний вирок, за яким підсудного засуджено до жорстокої або смертної кари, то судді підлягали такому ж покаранню. Разом з тим жорстоко каралось і подання учасниками процесу необгрунтованих апеляцій, особливо поєднаних з обвинуваченням суддів у винесенні вироку з мотивів користолюбства чи злоби. «Права, за якими судиться малоросійський народ» передбачали перелік обставин, за яких подання апеляції не допускалось (зокрема, якщо апелянт-підсудний добровільно зізнався в суді у вчиненні злочину), зазначалися безперечні підстави для скасування судового рішення [13, с. 150].

В цьому періоді можна стверджувати, що суд міг перевіряти не лише докази попереднього суду, на підставі чого міг винести новий вирок, а також переглядалися можливості обману, фальшування документів, підкупу свідків та

інших протиправних дій.

Подальший розвиток інституту апеляційного перегляду в Україні тісно пов'язаний з впровадженням на її землях законодавства Російської імперії, точніше, із Судовою реформою 1864 року, що передбачала створення змішаної форми кримінального процесу.

29.09.1862 року Олександром II були затверджені «Основні положення кримінального судочинства», а 20.11.1864 року видані «Судові Статути», а в їх числі «Статут кримінального судочинства» і «Статут про покарання, що накладалися мировими суддями» [4, с. 393].

Відповідно до названих законів, судова система повинна була складатися з наступних інстанцій:

- судів мирових: дільничні мирові судді, що обиралися в повітах земськими зборами (складалися з дворян і сільських багатіїв), а в містах - міськими думами (складалися з дворян, купців, фабрикантів), розглядали незначні кримінальні справи (до одного року позбавлення волі) і цивільні справи (до 1000 руб.). Другою інстанцією для них був з'їзд мирових суддів повіту чи міста з участю почесних мирових суддів. Цей з'їзд і був апеляційною інстанцією, причому інстанцією найбільш наближеною до розгляду справ в суді першої інстанції, а тому вона більше забезпечувала перевірку доказів за принципами усності і безпосередності [2, с. 34].

- судів загальних: окружні суди розглядали справи про нетяжкі злочини в складі трьох коронних суддів, а справи про тяжкі злочини - в складі трьох коронних суддів і дванадцяти присяжних засідателів. На вироки окружного суду без участі присяжних можна було приносити апеляційні скарги в судову палату, а вироки суду з участю присяжних могли бути опротестовані в Сенат лише в касаційному порядку.

Третьою касаційною інстанцією, що направляла діяльність всіх судів «у правильному і однозначному застосуванню законів», був кримінальний касаційний департамент Сенату [1, с. 274-275; 4, с. 394; 7, с. 49].

За законом 12.07.1889 року апеляційною інстанцією для міських судів і земських начальників став повітовий з'їзд, який складався з повітового

начальника дворянства чи повітового члена окружного суду в якості головуючого і міських суддів в якості його членів. Усність і безпосередність при розгляді справ з'їздом не застосовувалась.

Апеляційне провадження було обов'язковою стадією кримінального процесу для перегляду рішень всіх ланок судової системи (крім Правлячого Сенату), що не вступили в законну силу. Суди розглядали кримінальні справи за апеляційними скаргами і протестами колегіально. Завдання апеляційного розгляду полягало в тому, щоб надати сторонам новим розглядом справи додаткову гарантію справедливості судового вироку [8, с. 32].

Предметом апеляційного оскарження являвся вирок неостаточний і який не вступив в законну силу. Поняття вироку протиставляється поняттям постанови і ухвали, які можуть бути предметом приватного оскарження чи підлягають оскарженню не інакше, як разом із оскарженням вироку по суті [12, с. 540].

Апеляційному оскарженню підлягали лише неостаточні вироки. Поняття остаточного і неостаточного вироку визначалось суттю справи, тяжкістю покарання і судом, що постановив рішення. Рішення окружного суду, постановлене з участю присяжних засідателів, було остаточним і скасовувалося за скаргою чи протестом лише в касаційному порядку. Виправдувальні вироки перегляду не підлягали, навіть, якщо виникали нові обставини, що викривали виправданого. Всі інші рішення по суті вважалися неостаточними. Коло осіб, що мали право апеляційного оскарження, обмежувалося сторонами, тобто апеляційні скарги були вправі принести обвинувач, підсудний і цивільний позивач, і тільки в деяких випадках, у вигляді виключення, це право надавалось особам, які прямої участі в справі не приймали. Підсудному належало право оскаржити рішення суду в повному обсязі як особисто, так і через законних представників (чоловіка, жінку, батьків, опікунів) і добровільних представників за угодою [8, с. 33].

Апеляційне провадження розпочиналось із подачі скарги чи протесту в суд, що постановив рішення, але не пізніше двох тижнів з моменту проголошення вироку. У скарзі вказувалось: від кого вона подається, місце

проживання скаржника, межі оскарження, мотиви, з яких оскаржується вирок, і вимоги сторони. Неповнота скарги не виключала прийняття її до розгляду. Однією з особливостей апеляційного перегляду було те, що він здійснювався лише в межах, які вказані в скарзі чи протесті (ст. ст. 168 і 889 Статуту кримінального судочинства) [9, с. 283].

Подання апеляційної скарги чи протесту призупиняло виконання вироку, але тільки в тій його частині, яка була оскаржена. Проти скарги, поданої однією стороною, інша сторона могла подати свої заперечення чи пояснення обов'язковому члену мирового з'їзду (якщо справа розглядалася мировим суддею) і в судову палату (при оскарженні рішень загальних судових ухвал), куди передавалася і сама справа для апеляційного розгляду.

Процедура апеляційного розгляду була схожою до порядку розгляду справи у мирового судді, але мала певні особливості. Відсутність сторін не була перешкодою для розгляду справи. Виняток складали випадки обов'язкової участі обвинуваченого в справах, за які в якості покарання було передбачено тюремне ув'язнення [2, с. 36].

Апеляційний перегляд був значною мірою позбавлений усності і безпосередності. Присутність обвинуваченого не була обов'язковою, допит свідків і експертів був різко обмежений. У результаті цього апеляційний перегляд у більшості справ, особливо в судових палатах, зводився до доповіді членом суду письмових актів справи і до дебатів сторін, якщо такі були присутні. Дебати ж не виходили за межі скарги чи протесту (ст. ст. 164, 888, 889 СКС) [9, с. 283].

При постановленні рішення апеляційна інстанція не могла вийти за межі апеляційних вимог. Якщо вирок був оскаржений державним обвинувачем (чи приватним), то апеляційна інстанція могла відмінити рішення тільки відносно тих підсудних, які вказані в скарзі чи протесті. Якщо скарга подавалася тільки деякими з підсудних у справі, то апеляційна інстанція була не вправі пом'якшити покарання тим підсудним, що скарги не подавали. Розглянувши справу і заново дослідивши її юридичну і фактичну сторони, апеляційний суд приймав рішення: затверджував вирок суду першої інстанції чи постановляв

новий вирок. Апеляційна інстанція не мала права повернути справу до суду, що розглядав її в першій інстанції [2, с. 37].

Декретом РНК УСРР «Про суд» від 14.11.1919 р. апеляційний перегляд як такий, що затягує процес, було замінено касаційним.

Апеляційне провадження на території України як незалежної держави було введено Законами від 21 червня і 12 липня 2001 року «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України», якими було суттєво змінено порядок перегляду судових рішень [3].

Апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції у кримінальних справах - одна з контрольних стадій, покликана служити посиленню гарантій правосуддя, конституційних прав і законних інтересів особи, що бере участь в кримінальному судочинстві.

Апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції характеризується свободою оскарження сторонами. Це означає, що судові рішення можуть бути оскаржені сторонами у вищестоящий суд [10, с. 5].

Інститут апеляційного оскарження кримінальних справ дозволяє по суті, з новим дослідженням доказів в суді вищестоящої інстанції, а не лише на основі письмових матеріалів, як в касаційному порядку, перевірити законність, обґрунтованість і справедливість вироку чи постанови, що винесені судом першої інстанції, з правом їх заміни новим рішенням, в тому числі і тим, що погіршує становище підсудного, яке прийняте на основі безпосереднього аналізу фактів і обставин справи [8, с. 4].

Введення в Кримінально-процесуальний кодекс України нового інституту - апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції - можна розцінювати, безумовно, як позитивний крок.

Це твердження характеризують і наступні риси апеляції:

- апеляційне провадження - це самостійна стадія кримінального процесу, що передує касаційному перегляду судових рішень;
- апеляційна інстанція розглядає справу по суті, що тягне за собою можливість постановлення нею нового рішення, яке повністю чи частково змінює вирок суду першої інстанції;

- апеляційний перегляд поєднує в собі розгляд справи по суті і касаційне провадження (оскільки є переглядом рішень місцевих судів);
- апеляція подається на вирок, постанову, ухвалу суду першої інстанції, які ще не набрали законної сили;
- кримінальна справа передається на розгляд вищестоящего суду;
- подача апеляції обґрунтовується апелянтом підставами до скасування чи зміни судового рішення;
- розглядаючи справу, апеляційний суд перевіряє юридичну і фактичну сторони справи в тому ж обсязі, що і суд першої інстанції;
- виконання рішення, постановленого судом першої інстанції і оскарженого в апеляційний суд, зупиняється;
- повноваження апеляційного суду при розгляді справи обмежені межами апеляції і предметом рішення суду першої інстанції;
- нові вимоги, які не подавалися в суді першої інстанції, не можуть бути заявлені в апеляційному провадженні;
- при необхідності апеляційний суд проводить слідство в повному обсязі і може винести вирок [6, с. 210-211].

Позитивність уведеного інституту має прояв у тому, що, на відміну від касаційної інстанції за КПК 1960 року, суд апеляційної інстанції вправі постановити свій вирок, скасувавши чи змінивши при цьому вирок суду першої інстанції, він вправі провести судове слідство з питань, що піднімаються в скарзі чи поданні, а також у тому, що скарга чи подання подаються на рішення, які не набрали законної сили, і це надає правосуддю більш ефективного характеру.

Кримінальне процесуальне законодавство, що було оновлено в 2012 році, зберегло в повній мірі інститут апеляційного оскарження, що тепер регулюється главою 31 Кримінального процесуального кодексу України «Провадження в суді апеляційної інстанції».

Висновки. На підставі короткого історичного екскурсу можна зробити короткі висновки: - загальним для процесу доказування в апеляційному порядку є те, що положення, які не досліджувалися в суді першої інстанції, не

переглядаються, за винятком того, якщо учасники заявляли про це клопотання під час попереднього розгляду місцевим судом, або вони стали відомі після ухвалення судового рішення; - процес доказування обмежується апеляційними вимогами (хоча історично були і моменти повного перегляду); - цікавим є момент заборони оскарження певних рішень, а також покарання суддів за постановлення необґрунтованих рішень, що передбачали суворе покарання, що частково можна запозичити і зараз.

Список використаних джерел:

1. Викторский С. И. Русский уголовный процесс. Учебное пособие. М.: Юридическое бюро «Городец», 1997. 448 с.
2. Головков В. Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской Федерации: Проблемы и пути решения: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. Л. Головков. М.: РГБ. 2005.
3. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» від 21.06.2001 р. № 2533-111 // Відомості Верховної Ради. 2001. № 34 35. ст. 187.
4. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / [под ред. Бойкова В. А., и И. И. Корица]. М.: «Юрид. лит», 1989. 640 с.
5. Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку. *Право України*. 2003. № 9. С. 3-14.
6. Острогляд О. В. Апеляція – новий інститут захисту прав людини в кримінальному судочинстві. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей*. 2002. Випуск X. С. 210-213.
7. Победкин А. В. Апелляционное производство в уголовном процессе России: Проблемы становления. *Государство и право*. 2001. № 3. С. 46-50.
8. Разинкина А. Н. Апелляция в уголовном производстве. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. 160 с.
9. Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР. М.: Госюриздат, 1958. 311 с.
10. Рыжаков А. П., Сергеев А.П. Кассационное производство. М.:

Информ. изд. дом «Филинь», 1997. 128 с. (Уголовный процесс на практике).

11. Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук, практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / [Ред. кол.: Сташис В. В. (Голов, ред.) та ін.]. К; Х.: Юрінком Інтер, 2002. 288 с.

12. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х томах. Т 2. Санкт-Петербург.: Издательство «АЛЬФА», 1996. 606 с.

13. Шумило М. Є. Нова форма досудового розслідування - гарантія права обвинуваченого на кваліфікований захист. Матеріали Міжнар. наук, практ. семінару «*Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення*» (1-2 грудня 2005 р.). Харків, 2005. С. 26-30.